

Criterios para la gestión de los sistemas de inventarios

Alfredo Leal y Karim Oliva

Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería.
Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela,
aleal@fing.luz.edu.ve, Koliva@fing.luz.edu.ve

Recibido: 23-03-2012 Aceptado: 05-10-2012

Resumen

La gestión de inventarios es una de las funciones empresariales medulares, ya que además de representar una considerable inversión de capital, afecta directamente el servicio al cliente. El objetivo del presente estudio consiste en determinar los sistemas de administración de inventarios más apropiados de acuerdo a la naturaleza de la demanda y al grado de relación con el proceso. Para ello se realizó, en primera instancia, una revisión bibliográfica de fuentes como Sipper y Bulfin, Schröder y Vollmann *et. al.*; luego, con base en información empírica recabada de diversas empresas, se caracterizaron los distintos tipos de inventarios que se manejan, lo cual permitió asociar los sistemas de administración de inventarios a los distintos tipos de inventario. Para todos aquellos inventarios con demanda dependiente, sean directos o indirectos, se propone los sistemas de administración diseñados bajo una filosofía de requerimiento. Para los inventarios directos o indirectos con demanda independiente, se recomienda los sistemas de administración concebidos bajo una filosofía de reposición.

Palabras clave: administración de inventarios, sistemas MRP, sistemas de reposición.

Criteria for management inventories systems

Abstract

Inventories management is a core business functions, as well as representing a significant capital investment directly affects customer service. The aim of this study is to determine the inventory management systems most appropriate according to the nature of demand and the degree of relationship with the process. This was achieved in the first instance, a literature review sources such as Sipper and Bulfin [6], Schroeder [5], Vollmann *et. al.* [8], then, based on empirical data collected from various companies, we characterized the different types of inventories that are handled, allowing to associate the inventory management systems for different types of inventory. For those with dependent demand inventory, whether direct or indirect, is proposed management systems designed with a philosophy of formal notice. For inventories direct or indirect with independent demand, we recommend management systems designed under the philosophy of replacement.

Key words: inventories management, MRP systems, replacement systems.